

ВОЕННЫЕ ТЕРМИНЫ В ОБЩЕВОИНСКИХ УСТАВАХ**Рашидов Отабек Зийодуллаевич**

Преподаватель Термезского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7178435>

Аннотация. В статье обсуждаются термины. В построении современного узбекского литературного языка особое место и положение занимает терминология. Существует два мировоззрения по поводу роли терминологии в лексике. В соответствии с первой идеей терминология признается самостоятельным пластом лексики литературного языка, а согласно второй теории она обособляется от лексики литературного языка, оценивается как «отдельный» объект и виды речи. (диалект, сленг, живой разговор). По мнению В. П. Даниленко, терминология относится к самостоятельному функциональному типу общелитературного языка, т.е. традиционному научному языку (языку науки, науки или техники).

Ключевые слова: терминология, лексика, идея, самостоятельное мышление, общая культура.

MILITARY TERMS IN GENERAL MILITARY REGULATIONS

Abstract. The article discusses the terms. Terminology occupies a special place and position in the construction of the modern Uzbek literary language. There are two worldviews about the role of terminology in vocabulary. In accordance with the first idea, terminology is recognized as an independent layer of the vocabulary of the literary language, and according to the second theory, it is separated from the vocabulary of the literary language and is evaluated as a “separate” object and types of speech. (dialect, slang, live conversation). According to V.P. Danilenko, terminology refers to an independent functional type of the general literary language, i.e. traditional scientific language (language of science, science or technology).

Keywords: terminology, vocabulary, idea, independent thinking, general culture.

ВВЕДЕНИЕ

Язык науки как одна из функциональных систем общелитературного языка стоит рядом с понятиями языка живой беседы и языка художественной литературы. Язык науки формируется и развивается на основе общелитературного языка нации. Поэтому основу языка науки и науки составляют лексика, словообразование и грамматика общелитературного языка. По Г. Хьюэллу, терминология — это совокупность терминов, относящихся к конкретной науке, или слов, используемых в области техники. Записывая значение терминов, мы также фиксируем понятия, которые они представляют (Whewell, 1967).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Существуют разные понимания этого термина. Например, для логиков термин — это слово, которое относится к набору описаний (или описаний) определенного объекта и применяется к нему. Любое слово на любом языке может быть термином. В науке и технике термин — это искусственно придуманное или специальное слово, взятое из естественного языка. Область применения такого слова уточняется или ограничивается представителями той или иной научной школы.

В отличие от универсальных терминов термины, специфичные для науки и техники, объединены в терминологические системы как иерархические единицы, они

достигают своего значения только в рамках той же системы, в которой им соответствует логическое (понятийное) терминологическое зерно. Любое развитие в науке свидетельствует о появлении или уточнении научных терминов. Новым шагом в развитии и совершенствовании логического деления считается теория отмеченных (маркированных) и немаркированных (немаркированных) единиц.

В 1930-е годы члены Пражской лингвистической школы (ПШШ) (Н. Тмбетской, Р. Якобсон), активно занимавшиеся этим вопросом, разработали в 1960-х годах идеи машинной обработки текста (ЭОС), т. е. кодирования текста. Доказал свою высокую эффективность в таких процессах, как транскодирование, интеллектуальный анализ данных и перевод текста с одного языка на другой. Выяснилось, что немеченая единица имеет нулевой показатель, а меченая единица отличается в плане несущей дополнительной информации по сравнению с немечеными единицами. Вредно отличать понятия термина и терминологической лексики друг от друга.

Сфера употребления и распространения терминов ограничена определенной терминологической системой, и они действуют и встречаются специфическим образом в рамках человеческой деятельности. В терминологическую лексику вошли слова и словосочетания, широко употребляемые в контексте непрофессиональной речи, перешедшей из сферы узкой специализации в сферу массовой коммуникации. Термин, вошедший в сферу универсального языка, отделяется от его терминологии, терминологического поля и системы, отделяется от характеристик термина. В научной литературе высказывается множество мнений по поводу определения термина.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Практически во всех определениях термин описывается как слово или словосочетание, выражающее особое научно-техническое понятие. его описывают в виде слова или словосочетания, выражающих специальное научно-техническое понятие. По мнению О. Винокума, термин всегда ясен и очевиден. Язык системы терминов формируется сознательно.

Ведь термин появляется сам по себе, спонтанно, а создается в силу своей необходимости, потребности в нем в обществе. По А. Герду, термин - это естественная и искусственная языковая единица, обладающая особым терминологическим значением, ясно и полно отражающая основные черты существующего понятия на определенном этапе развития науки, то есть слово или словосочетание. (Стадо, 1991; 1-4). О. Ахманова говорит, что терминология возникает только тогда, когда наука достигает высшей ступени своего развития, т. е. термин осознается после того, как конкретное понятие обретает четкое научное выражение.

Важным способом отличить термин от не-термина является то, что он не может быть научно определен. В. Г. Гак, наряду с определением термина, раскрывает его сущность и определяет место термина в лексике языка. Он возражает против рассмотрения термина как отдельного вида лексической единицы в научных работах и выдвигает идею о том, что термин-функция является формой употребления лексических единиц (Гак, 1972; 68-71).

По мнению В. П. Даниленко, восприятие любого процесса, происходящего в обществе, сначала выражается в терминологии или происходит в результате трансформационной смены определенной терминологии (Даниленко, 1971; 9). В работах

Д. Лотте подчеркивается, что термин следует трактовать как член определенной системы, а не как отдельный символ. По его мнению, системные отношения в содержательном плане определяют системный характер термина. Значение и положение термина в системе терминов определяется значение и положение определенного понятия в системе понятий. Терминология рассматривается как совокупность специальных понятий, совокупность специальных понятий, объединенных в систему терминов, представляющий собой категориальный аппарат, характерный для разных школ, научных направлений и конкретных идей (Лотте, 1961).

В современном языкознании различаются различные представления и точки зрения относительно появления новой терминологии, барьеров на пути ее внедрения в жизнь, принципов и способов формирования. выделены содержательные, функциональные, словообразовательные, семантические и прагматические принципы толкования термина.

По мнению представителей стационарной точки зрения, термин является особым словом ки – словосочетание, отличающееся однозначностью, системностью, контекстной свободой и эмоциональной нейтральностью по сравнению с другими номинативными единицами. С функциональной точки зрения термины — это не специальные слова, а слова с особой функцией; Роль термина может играть любое слово. Словообразовательная точка зрения тесно связана с процессами терминообразования.

По мнению сторонников этой идеи, термин осознается не только как вариант простого слова, но и как специально созданная единица с новыми, уникальными видовыми признаками. Причины появления новой терминологии оцениваются необходимостью выражения новой действительности. К термину предъявляются определенные требования, этот аспект отличает его от обычных слов в просторечии и диалектах. Номенклатура – это новая категория терминологии. Номенклатура любого поля включает все названия видов, относящиеся к этому полю. Когда объем соединения достигает чрезмерного уровня, оно требует специальной структуры. Например, пытаться дать отдельное название каждому из более чем 200 000 видов растений сегодня бесполезно, это даже невозможно.

ОБСУЖДЕНИЕ

Следует различать естественнонаучную номенклатуру, отражающую этапы человеческого познания и понимания природы, и техническую номенклатуру, которая открывается и создается человеком (производственная номенклатура), а также коммерческую номенклатуру, которая создается специально для целей предоставления и продажи товаров народного потребления. Хотя все три номенклатуры созданы заинтересованными сторонами, они существуют на разных основаниях, разных целях и разных принципах. Отличие номена научного знания от научно-технического номена, созданного человеком, состоит в том, что если научные номены существуют в природе, то последних в природе не существует) Названия предметов, созданных первооткрывателем, не берутся из просторечия (кроме единиц, таких как самолеты, дроны и спутники).

Процесс формирования и развития терминологии происходит на основе специфических для языка закономерностей словообразования и лексического фонда языка. Терминология общеупотребительной лексики исторична. Это явление показывает существование двусторонней связи между языком и терминологией. Этот процесс проявляется и в тесных связях между общелитературной лексикой и терминологической

лексикой. Литературные слова составляют лексическое богатство и норму разговорной речи, диалектов, говоров и светского сленга, арголам. При этом общечеловеческие слова признаются одним из источников, всегда наполняющих и расширяющих терминологию любого национального языка. Установлено, что существует два вида транслитерации (Исмаилов 2011) перевода общелитературного слова в терминологическую лексическую систему.

Определенная часть общелитературной лексической единицы, вошедшая в состав терминологии, употребляется с сохранением своего значения: корень, вода, ветер, море, день, луна, солнце, пшеница, ива, виноград, северо-запад, еще: айг ' ир, рыба и т. д. Это очень обширный лексический пласт, тематически он имеет тесную связь с обществом, человеком, природой, экологией, животными (фауной) и флорой (флорой). Упомянутые слова относятся к широкой общей литературе и, в свою очередь, к узкой, специальной области. Другая часть универсального литературного лексикона переходит в ряды терминов в результате произошедшего духовного изменения. Как правило, слова, взятые из общелитературного языка в терминологическую систему, специализированы для выражения определенного научного понятия и имеют статус научного термина.

Например, в системе технической терминологии узбекского языка глаз, стопа, шаг, палец, рука, преграда, ребро, рот, гвоздь используются для обозначения деталей, механизмов, деталей машин и различных инструментов. , нож, коробка, гребень, горшок, ложка, коготь, кулак, отверстие, язык и зуб составляют большое количество. В научных текстах эти слова теряют свое основное (денотативное) значение и становятся научным термином с единым значением. Метод нейминга с помощью этого специального понятия является традиционным, объективным и очень продуктивным. В тех случаях, когда трудно удовлетворить существующие потребности за счет создания нового термина, слова в лексике языка используются в качестве обязательной меры (Даниленко, 1977; 23).

ВЫВОДЫ

Существительные и термины, принадлежащие к этой группе, отличаются друг от друга тем, что представляют разные денотаты. Процесс образования специального значения можно проследить на примере некоторых лексических единиц.

REFERENCES

1. Абдуллаева Ш. Сравнительное изучение финансово-экономических терминов, используемых в сфере казначейства (на примере английского, узбекского и русского языков). Филол. наука. ложно согласно док. дисс. автореф.-Ташкент, 2018.
2. Абдурахманов Г., Шукуров Ш. Историческая грамматика узбекского языка.Ташкент: Учитель, 1973.
3. Абдурахманов Г'., Рустамов А. Древнетюркский язык.-Ташкент: Қытувці, 1982. 11. Абдушукуров Б. Древнетюркская лексика. -Ташкент, 2015.